

APLICATIVO GARANHUNS X COVID-19: SOLUÇÃO MOBILE VISANDO MONITORAR OS PICOS DE AGLOMERAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE DE GARANHUNS-PE

José Edgleyson Ferreira de Paula¹, José Thiago Sampaio Luna², Kelvin Vasconcelos Alencar³, Luiz Gustavo Gomes de Oliveira Matias⁴, Muryllo Pimenta de Oliveira⁵, Sávio Santos de Araújo⁶ e Carlo Marcelo Revoredo da Silva⁷

^{1,2,3,4,5 e 6} Alunos do Curso de Bacharelado em Engenharia de Software – Campus Garanhuns

⁷ Professor do Curso de Bacharelado em Engenharia de Software – Campus Garanhuns

{edgleyson.ferreira, thiago.luna, kelvin.vasconcelos, luiz.matias, savio.santos, muryllo.pimenta, marcelo.revoredo}@upe.br

Palavras-chave: Coronavírus. Covid-19. Aglomeração. Garanhuns. Aplicativo.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo, tem como foco principal relatar a produção de um software na área de inovação e recurso tecnológico que utilizou cálculos de estatística básica para o levantamento e análise de dados coletados pelo mesmo, para assim ter um controle preciso de aglomerações no centro da cidade de Garanhuns, em meio a pandemia atual - ano de 2020 - iniciada pelo novo coronavírus, variante denominada 2019-nCoV, pertencente à grande família viral dos coronavírus que geralmente causam infecções respiratórias leves a moderadas em seres humanos e animais (CRFSP, 2020).

Além da oferta das análises de aglomeração a partir de coleta de dados geradas pelos usuários, o software informa uma média dos casos de coronavírus na cidade e do estado de Pernambuco, retiradas de seus respectivos meios de comunicação online.

2. METODOLOGIA

Foi utilizado o tipo de pesquisa survey (investigação quantitativa) para encontrar padrões de aglomerações durante os dias de semana, das 06 horas da manhã às 18 horas da noite, através das respostas dos usuários que vão ao centro de Garanhuns à seguinte pergunta: “Qual o nível atual de aglomeração/movimentação no centro neste momento?”; a pergunta é de múltipla escolha com as seguintes alternativas: normal, baixa, alta, muito alta. O usuário só pode responder à pergunta caso esteja em um raio de 5 quilômetros - identificado pela localização atual do seu dispositivo - a partir do centro da cidade, para que não possa ser permitido que pessoas de outras localidades participem do cálculo.

As figuras 1 e 2 apresentam a página inicial do aplicativo e de picos de horários que, respectivamente, ofertam a seção dedicada a informar os picos atuais de movimentação e o questionário de nível atual de aglomeração, e a seção onde são listados todos os níveis de picos de horários por dia da semana. O cálculo do nível de aglomeração atual apresentado na figura 1, é a média das respostas em um período de uma hora a partir da hora atual. Os níveis diários de maior e menor aglomeração na figura 1, são baseados na média total de respostas do aplicativo; na figura 2, são listados todos os níveis de pico de horários de segunda à domingo, baseados no total de respostas.

Figuras 1 e 2 – Página inicial e de picos de horários.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

“Atitudes adotadas no dia a dia, como lavar as mãos e evitar aglomerações, reduzem o contágio pelo coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda a redução do contato social o que, conseqüentemente, reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do passado”. (MONTEIRO, 2020).

Mesmo com as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde com relação ao nível recomendado de isolamento social, parte da população continua a circular no meio das vias públicas das cidades no país gerando aglomerações (OMS, 2020). O gráfico abaixo, demonstra que em específico, no centro da cidade de Garanhuns, ocorre esse desrespeito às normas estabelecidas para combater a disseminação do vírus, por isso, o aplicativo Garanhuns X Covid-19 surge como meio de ajuda à população para que tomem conhecimento dos níveis de aglomerações durante a semana e tomem decisões mais embasadas, caso necessitem ir ao centro da cidade.

Tabela 1 – Dados retirados do aplicativo Garanhuns X Covid-19

Índice de aglomeração do dia 06/06/2020 a 05/07/2020 (de acordo com os votos dos usuários)							
dia / horário	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	sábado	domingo
06:00 às 08:00							
08:00 às 10:00							
10:00 às 12:00							
12:00 às 14:00							
14:00 às 16:00							
16:00 às 18:00							
Cores							
Legenda	Muito alta	Alta ~ muito alta	Alta	Normal	Baixa	Sem dados	

Do dia 06/06/2020 ao dia 05/07/2020 a participação do público no aplicativo apresentou instabilidade em momentos em houve pouca divulgação como mostra a figura 3. Como forma de impulsionar a divulgação do aplicativo para a população, foram realizadas parcerias a partir do dia 21/06/2020 com rádios locais como a Marano FM, Sete Colinas e Rádio Jornal e blogs locais para dar entrevistas e fazer apresentações sobre o intuito do projeto. O aplicativo chegou ao pico de participação no dia 23/06/2020 após o projeto aparecer no site G1, um portal de notícias brasileiro mantido pelo Grupo Globo e um dos maiores sites de notícia do Brasil (G1, CARUARU E REGIÃO, 2020).

Figura 3 – Gráfico de aquisições do aplicativo na Google Play Store.

Até o dia 05/07/2020, foram realizados 173 downloads no aplicativo e houveram 94 votos sobre o nível de aglomeração/movimentação atual no centro de Garanhuns. As figuras 4,5 e 6, apresentam a opinião de alguns usuários sobre o aplicativo. A nota de avaliação na Play Store foi de 4.9/5, aproximadamente, com 16 avaliações no total.

Figuras 4, 5 e 6 – avaliações na Google Play Store.

4. CONCLUSÃO

A partir dos resultados apresentados, usando-se como base o período útil de utilização do aplicativo até a realização deste artigo - do dia 08/06/2020 à 03/07/2020 - conclui-se que o marketing durante a vida útil do aplicativo é essencial para a disseminação da solução, recebimento de feedbacks, sugestão de melhorias e presença constante de usuários ativos no sistema.

Foi planejado a previsão de manter a versão atual do sistema durante mais 2 meses, onde ao final deste será proposto uma nova atualização no sistema, baseando-se nas sugestões dos usuários, o cenário atual do coronavírus no país e na infraestrutura do sistema.

REFERÊNCIAS

CRFSP - **Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo**. Informe técnico coronavírus. Disponível em: http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/informe_tecnico_coronavrus.pdf. Acesso em: 22 jun. de 2020.

MONTEIRO - **Saúde anuncia orientações para evitar a disseminação do coronavírus**. Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saud_e/46540-saude-anuncia-orienta-coes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus. Acesso em: 03 de jul. de 2020.

G1 CARUARU E REGIÃO - **Estudantes da UPE Garanhuns desenvolvem aplicativo para informar sobre aglomerações**. Disponível em: <https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2020/06/23/estudantes-da-upe-garanhuns-desenvolvem-aplicativo-para-informar-sobre-aglomeracoes.ghtml>. Acesso em: 03 de jul. de 2020.

OMS - **Orientações da OMS para prevenção da COVID-19**. Disponível em: <https://sbpt.org.br/portal/covid-19-oms/>. Acesso em: 06 de jul. de 2020.

RÁDIO MARANO. **Bom dia Marano**. Garanhuns: Rádio Marano FM 102.3, 22 de jun. de 2020. Programa de rádio.

TUDO É NOTÍCIA. **Super manhã**. Garanhuns: Rádio Jornal Pernambuco, 25 de jun. de 2020. Programa de rádio.

SETE COLINAS. **Jornal da sete**. Garanhuns: Sete Colinas 101.7 FM Ao Vivo, 24 de jun. de 2020. Programa de rádio.